

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 610 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadulloevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalari qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	
Gamifikatsiyalangan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining 11–12 yoshli o'quvchilarda emotsional barqarorlikka amaliy ta'siri.....	68
Tojiyev Baxriddin Baxtiyorovich	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	72
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Media va axborot savodxonligi 21-asr pedagoglarning asosiy kompetensiyasi sifatida.....	76
Boypolvonov Barot Djonqobulovich	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishning lingvistik va lingvometodik talqini.....	81
Ismoilova Zarnigor Raximjon qizi	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	86
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Pedagogik faoliyatda stress namoyon bo'lishiga ijtimoiy omillarning ta'siri.....	90
Jumanova Ug'loy Sodiqjonovna	
Oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassislik yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishni takomillashtirish.....	96
Koshayeva Sansabila Kamiljanovna	
Ijtimoiy-ekologik madaniyatni rivojlantirishda xalqaro tajribalar va ta'lim jarayonining o'rni.....	100
Mamajonova Fotimaxon O'ktamovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati.....	105
Murodova Madina Karim qizi	
Elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishning zamonaviy metodlari	108
Ortiqov Mironshoh Sodiqovich	

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda Blended learning texnologiyasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish.....	110
Pakirdinova Sharofat Abdumutaljonovna	
O'zbekistonda ta'lim sohasi bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqish istiqbollari.....	115
Quronboyeva Mavluda Bahodirovna	
Xalqaro baholash dasturlari va neyropedagogika	120
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
6-sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	123
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Talabalarda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	128
Yusupov Ulug'bek Kadirovich	
Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchi ma'naviy kamolotini ta'minlashda motivatsiya uyg'otish texnologiyalarini takomillashtirish	132
F. Zaynabuddinov	
Развитие поликультурной компетентности студентов в образовательной среде вуза	135
Киреева Эльвина Фларитовна	
Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik xususiyatlar	140
Sanayev Gayrat Shermuxamedovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalar muloqot madaniyatini tarbiyalashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish	144
Boybo'riyeva Saodat O'ralovna	
Kattalar ta'limi texnologiyasi: muammolar, yondashuvlar va rivojlanish yo'nalishlari	148
Davletova A.	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning huquqiy asoslari	152
G'aniyeva Gulrux Tavakkaljon qizi	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirish	156
Madmarova Gulchexra Qodirovna	
O'lkashunoslik materiallarining oliy ta'lim jarayonida tarbiyaviy salohiyatini ochib berish	160
Mamajonov Mo'minjon	
Muhandislik grafikasi darslarida o'quv faoliyatining shaxsga yo'naltirilgan innovatsion modeli	165
Mamasidikova Gulnora Muhammad qizi	
Sun'iy intellektga asoslangan ta'limiy resurslarning pedagogik imkoniyatlari.....	169
Muhiddinov Muhriddin Nuriddin o'g'li	
Ijod maktablari o'quvchilarining badiiy-ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati.....	173
Nurmatova Shohistaxon Muhammadjonovna	
Voleybolchi qizlarni tayyorlashning differensial vositalaridan foydalanish zarurligini, ularning o'yin amplusini hisobga olgan holda aniqlash usullari	178
Odilova Feruzaxon Valijon qizi	
PIRLS baholash tizimini qo'llash vositasida mustaqil o'qishga o'rgatishda IMEN texnologiyalaridan foydalanish.....	184
Olimjonova O'g'ilxon Abdurasul qizi	
Yoshlar o'rtasida internet qaramligi va ijtimoiy izolyatsiya zamonaviy Maugli sindromining klinik ko'rinishlari	188
Polvanov Rasulbek Baxtiyarovich	
Boshlang'ich maktabda o'zbek tili darslarida differensial ta'limdan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari	192
Rasulova Nozigul Abdivahid qizi	
Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini takomillashtirish.....	196
Sharofova Nilufar Ilhom qizi	
Xalqaro baholash dasturlari asosida ta'lim samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari (PIRLS misolida).....	200
Tuxtasinova Munira Ibragimovna	
Fransuz tili darslarida tabiatshunoslik atamalarini boshlang'ich sinflarda shakllantirish va o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	204
Umarova Madinabonu Bahodir qizi	

O'smir psixologik salomatligini barqarorlashtirishda art-terapiyadan foydalanishning imkoniyatlari	208
<i>Yusupxodjayeva Umida Baxodir qizi</i>	
Nofillologlarni (filolog bo'lmaganlarni) kasbiy aloqa madaniyatiga o'rgatish maqsadida zamonaviy ingliz tilining lingvometodik tahlili.....	214
<i>Zarina Itolmasova</i>	
Forsayt va qaror qabul qilishni bog'lovchi kognitiv komponentlar.....	219
<i>Hasanova Sumanbar Hamroqulovna</i>	
Разработка и внедрение виртуальных лабораторных работ по биохимии для студентов фармацевтических факультетов.....	222
<i>Мамадалиева Зарина</i>	
Abduqodir Shakuriyning ta'lim va tarbiya haqidagi umumiy qarash va g'oyalari: chuqur tahlil	226
<i>Ashurova Dilrabo Isroil qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish tizimi ..	230
<i>Jakbarova Zarifaxon Solijon qizi</i>	
Badiiy-estetik qobiliyat tuzilmasi va uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar	233
<i>G. S. Kaxarova</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika o'qitish asosida ta'limni raqamlashtirishning metodologik asoslari...	236
<i>Mamajanov Rakhmatilla Yakubjanovich</i>	
Shaxsda ma'naviy intellektni rivojlanishiga qadriyatlar yo'nalganligining ta'siri.....	240
<i>Mirxoliqova Charos Xabibullayevna</i>	
O'qituvchilarning sun'iy intellekt bo'yicha kompetentligini rivojlantirishda metodik yondashuv	244
<i>Najmetdinova Nargiza Sayfetdinovna</i>	
Ismlarning ma'noliligi va ularni o'qitishda lingvopedagogik yondashuvlar	252
<i>Sanakulov Zayniddin Ibodullayevich</i>	
Fitnes-aerobika mashqlaridan foydalangan holda sog'lomlashtirish mashg'ulotlari uslubiyati.....	258
<i>Shaxriddinova Laylo Nurxonovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalarining didaktik va "learning analytics"ning nazariy asoslari	262
<i>Sulaymanov Zulqaynar Rajabali o'g'li</i>	
Esse yozishni o'rgatishda zamonaviy metodlar.....	268
<i>Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi</i>	
Iqtisodiy matnlar tarjimasini o'rgatishda raqamli simulyatsiya va virtual reallik (VR) texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	272
<i>Xujanazarova Nozima Omonjonovna</i>	
Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ilmiy metodologik asoslari	275
<i>Axmedov Nodir Sadir o'g'li</i>	
Talaba-yoshlarda qo'shiq ijrochilik san'atini shakllantirishning zamonaviy pedagogik xususiyatlari: ta'lim islohotlari kontekstida yondashuv.....	279
<i>Begisbay Temirbayev</i>	
Xorijiy davlatlarda biologiya o'qituvchilarini tayyorlash tajribasi va uni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	283
<i>Hayitov Abdirasul Eshdavlatovich</i>	
Texnika oliy ta'lim muassasalari talabalariga umumiy fizika kursini o'qitishda virtual laboratoriyalarning ahamiyati.....	286
<i>Abdurakibov Akmal Abdugaparovich</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarining gapirish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda yangi – "instruksional texnologiya" va sun'iy intellektga tayanib o'qitish metodologiyasi	290
<i>Abrorxo'ja Muminxo'jayev Muksumxodjayevich</i>	
Jaloliddin Rumiy fikrlarining hozirgi yoshlarga ta'siri	296
<i>Allayarov Doniyor Islom o'g'li</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish.....	298
<i>Aygul Aralbayevna Urazimbetova</i>	
Sud psixologik ekspertizasida travmatik tajriba (PTSD) fonida emotsional reaksiya va ko'rsatma sifati o'rtasidagi bog'liqlik.....	301
<i>Dehqonboyev Shohjahon Oybek o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda 4 "K" kompetensiyalarini rivojlantirishdagi muhim dolzarbliklar	307
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	

Bikaryer oilalarda gender rollar integratsiyasi jarayonidagi psixologik omillar.....	311
<i>Ishboboyeva Gulbarchin Rustam qizi</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini tashkil etishda sun'iy intellekt texnologiyalarida foydalanish muammolari va yechimlari.....	315
<i>Karshiyeva Dilnoza Utkirjonovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning metakognitiv ko'nikmalarini shakllantirishda reflektiv yondashuv.....	319
<i>Laylo Baxtiyor qizi Axmedova</i>	
1939-1945-yillarda O'zbekiston hududida qishloq xo'jaligidagi paxtachilik va oziq-ovqat muammolari.....	323
<i>Mutallibjonov Boburmirzo Muzaffarovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining tajriba oxiri jismoniy tayyorgarligi darajasi dinamikasi.....	328
<i>Samadov Sardor Sodiqovich</i>	
O'zbekiston umumta'lim maktablarida mazmun va til integratsiyalashgan o'qitish (CLIL) yondashuvining pedagogik va amaliy imkoniyatlari.....	335
<i>Tursunaliyeva Muattar Alisher qizi</i>	
O'rta maktab 11-sinf o'quvchilarining lug'at boyligini oshirishda turli metodlarning o'rni.....	340
<i>Xamzayeva Ruxshona Abdusamadovna</i>	
Umumta'lim maktablardagi ingliz tili o'quv darsliklari tahlili.....	344
<i>Xiloldinova Zulayho</i>	
Ingliz klassik adabiyoti orqali talabalar ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirishning innovatsion yondashuvlari.....	348
<i>Ziyotov Farruh Saodilla o'g'li</i>	
XVI asr oxiri va XVII asr boshlarida ingliz dramasi janri va uslub xususiyatlari.....	352
<i>Sherqulova Zuloyho Dilshod qizi</i>	
Биохимическая роль витаминов как кофакторов в метаболических процессах организма.....	356
<i>М. У. Джалилов</i>	
ESL/EFL (ingliz tili ikkinchi/chet til sifatida) kontekslarida lug'at boyligini rivojlantirishda loyiha asosidagi ta'lim (PBL – Project-Based Learning): tajribalar, natijalar va O'zbekiston sharoiti uchun tavsiyalar.....	359
<i>Masharibova Sayyora Ahmedovna</i>	
Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarda kognitiv tezkorlikni rivojlantirishda multisensor yondashuvning samaradorligi.....	364
<i>Musratova Zilola</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida talabalarning tarixiy dunyoqarashini rivojlantirishda tarixiy ongning ahamiyati.....	367
<i>Shadibekova Dildora Fazildjanovna</i>	
O'zbekiston maktablarida ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: yuqori sinflarda eksperimental tadqiqot dizayni.....	371
<i>Ahmadjonova Diyora Dilshod qizi</i>	
Texnika oliy ta'lim muassasalarida umumiy kimyo kursini integrativ takomillashtirishning ilmiy metodik asoslari.....	376
<i>A. A. Xaydarov</i>	
Sport faoliyatida pedagogning o'rni.....	380
<i>Isoqov Nuriddin Halim o'g'li</i>	
Katta maktabgacha yoshdagi yengil dizartriya nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarning lug'at boyligini tekshirish.....	384
<i>Mamatova Aziza Bo'riboevna, Xayrulloeva Marjona Tuychi qizi</i>	
Sharqiy mintaqalarda ajrimdan keyingi erkaklarning psixologik holati: an'anaviylik va zamonaviylik o'rtasida.....	387
<i>Nazokat Xudoyqulova</i>	
Modellashtirish jarayonida "Geogebra" matematik dasturining imkoniyatlari.....	393
<i>O. Halimov, M. Jo'raqulova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijodiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik psixologik asoslari.....	398
<i>Ozoda Tolipova, Jumaboyeva Zarnigor</i>	
Shaxsda psixologik barqarorlikni rivojlantirish omillari.....	403
<i>Ozoda Tolipova</i>	
Oilaviy qo'llab-quvvatlovsiz sportchilarda yolg'izlik hissi va depressiv belgilarning paydo bo'lishi.....	407
<i>Qaimova Gulmira Uchqun qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan logopedik ishlarda oilaning o'rni 410 Raxmatova Elmira Shavkat qizi
	Ajrashgan oilalarda voyaga yetmagan bolalarning psixologik moslashuv darajasi 413 Ro'ziyeva Zilola Fayzulla qizi
	Rinolaliya nutq nuqsoniga ega bolalar bilan operatsiyadan oldingi davrda olib boriladigan logopedik ishlar 417 Shokirova Shaxnoza Dilmurodovna, Nig'matova Movluda Asatulla qizi
	Erta turmush qurish muammosining ijtimoiy psixologik asoslari..... 421 Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi
	Pedagogik kompetentlikni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati 424 G'ofurova Mohidil Sayfutdin qizi
	Integrativ yondashuv asosida v-vi sinflarni raqamli texnologiya vositasida o'qitishning pedagogik va psixologik mezonlari..... 427 Abdug'afur Avliyoqulov
	Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining akmeologik pozitsiyasini rivojlantirish 432 Aralova Dilafuz Dushaboy qizi
	Pedagogical Foundations for the Development of National Sports Within the Framework of Physical Education for Schoolchildren 436 Aximbetov Bayrambay Kanatbayevich
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida zamonaviy integrativ metodlar asosida ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishning didaktik modeli 441 Boltayeva Xolida
	O'smirlarda gender infekatsiya namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi psixologik omillar 446 Karimova Gulhumor Shodi qizi
	Talabalarni psixologik treninglar asosida ijtimoiylashtirish omillari 449 Omonova Oygul Qodir qizi
	Talabalarda bashoratlash ko'nikmalarini shakllantirishning ilmiy pedagogik masalalari..... 454 Rustamov Bektosh Ximmatovich
	Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining badiiy ijod qobiliyatlarini rivojlantirish tamoyillari..... 458 Saddinov Alisher Atadjanovich
	How to Teach Vocabulary in EFL Classrooms..... 462 Sarvinoz Mirzaliyeva
	Urologiyani o'qitishda interaktiv, multimedia, raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi..... 465 Sayfetdinov Sanjarbek Ikramovich
	Taekvondochilarni yillik siklda tayyorlashni rejalashtirish xususiyatlari..... 469 A. A. Nuritdinov
	Ingliz tilini chet tili sifatida o'rgatishda elektron korpuslar, KWIC, Word Sketch va Konkordans usullarini qo'llash 472 Amonova Mahbuba Olimovna
	Innovatsion pedagogik texnologiyalar yordamida maktabgacha ta'limda integratsiyalashgan ta'limni tashkil etish..... 476 Asqarova Dilafuz
	Maktab ta'limida o'quvchilar bilan munosabatlarni boshqarish (CRM) tizimlari bilan integratsiya..... 479 Hamzayeva Kamola Norbek qizi, Duvlanova Mashhura Fahriddin qizi
	Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayonining psixologik asoslari 483 Ibragimov Aziz Tulkunovich
	Sensor afaziyada olib boriladigan logopedik ishlar mazmuni 487 Otajonova Dilrabo Ramil qizi
	Oilada shaxslararo munosabatlarning ijtimoiy-pedagogik tahlili 491 Palvannazirova Yulduz Hasanboy qizi

Maktab o'quvchilari og'zaki nutqini metaforani o'qitish orqali rivojlantirish metodikasini takomillashtirish (5–7-sinflar misolida).....	495
Rustamova Dilfuzaxon Vohidjon qizi	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini baholash mezonlari va usullari.....	500
Tojiboyeva Shohistaxon Komiljonovna	
O'quvchilarning tanqidiy fikrlash salohiyatini aniqlashda PISA topshiriqlari asosida diagnostika metodikasi	504
Jumayev Sanjar Soatmumin o'g'li	
The Impact of Family, Environment and Early Childhood Development on Motivation.....	507
Ayakulov Ulugbek Abdugaffor ugli	
Talabalarning boshqaruv madaniyatini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirishning nazariy-metodologik asoslari.....	511
Hamdamova Mahzuna Tursunovna	
Axborot xurujlari sharoitida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini shakllantirish metodikasi.....	516
Tojiboyeva Shohistaxon Komiljonovna	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarni musiqaga qiziqtirishda pedagogik mahorat	520
Adhamjonova Mubina Nosir qizi	
Bo'lajak chet tili o'qituvchilarini tayyorlashda lingvo-akme integratsiyasi afzalliklari.....	525
Davlatova Firuza Kamolovna	
Ta'lim jarayonida loyiha metodidan foydalanishning asosiy tamoyillari	531
Iminova Muhayyo Aslanbekovna	
Enhancing Creative Communicative Competence in Senior Secondary Students Through Problem-Based Learning	534
Jumaniyozova Muxayyo Saparboyevna	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida kreativ yozma nutq kompetensiyasini shakllantirish strategiyasini takomillashtirish.....	539
Rajabova Zebiniso Anvarovna	
Ta'lim samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashuvlar va ularning istiqbollari	543
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Сравнительный анализ теорий стресса: подходы селье, Лазаруса и Хобфолла в повседневных стрессовых ситуациях	551
Tуракулова Дурдона Боходировна	
Xorij va O'zbekiston me'yoriy hujjatlarida o'qish kompetensiyasiga qo'yilgan zamonaviy talablar va ularning qiyosiy tahlili.....	555
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Talabalarda ekologik ong orqali yoshlar salomatligini saqlashni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalarning klassifikatsiyasi	560
Tadjibayeva Gavxaroy Ismailovna	
Pedagogik innovatsiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etishning metodik asoslari.....	564
Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li	
Quyi Zarafshon tabiatining antropogen omillar ta'sirida o'zgarishi va landshaftlarining antropogen modifikatsiyalanishi	568
Samyayev Anvar Kadirovich	
Nemis va o'zbek matbuotidagi huquqiy nutq: o'xshashliklar va farqlar	572
Baxriddinova Muyassarxon Raximovna	
Muammoli vaziyatlar asosida o'qitishning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro va milliy tajribalar tahlili ...	575
Mamadayupova Vasila Shonazarovna	
Til o'rganish va qadriyatlar: aksiologik yondashuvning o'rni va imkoniyatlari	577
Raxmatova Marjona Uktamovna	
Pedagogik oliy ta'limda fikrlash dizayni metodini tatbiq etishning konseptual asoslari	580
Rahmonova Shoxruza Sobirjon qizi	
Yosh taekvondochilarning texnik tayyorgarlik darajasini aniqlash.....	586
Tursunaliyev Ulug'bek Shavkatjon o'g'li	

Dermatovenerologiya fanini o'qitishda analitik-diagnostik pedagogik metodlar asosida o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari natijalarining samaradorligi	589
Batirov Kamoliddin Zuhriddinovich	
Maktabgacha talimda bolalarda kasb tanlash kompetensiyasini shakllantirish: nazariy-tajribaviy asoslar ..	592
Hamroyeva Komila Axmatovna	
Tabiiy materiallardan foydalanishning bolalar uchun ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	598
Maxmudova Nasiba Nurmuxammetovna	
Talabalar klinik kompetentligini dermatovenerologiya fani orqali rivojlantirishning samaradorligini baholash usullari	604
Po'latov Boburbek Ta'lat o'g'li	
Ijtimoiy-kompetentlikning komponentlari.....	607
Usmonova Dilobat Elmurodovna	

МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В КУЛЬТУРНЫХ КООРДИНАТАХ ВОСТОКА И ЗАПАДА: НОРМЫ, ЦЕННОСТИ, МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ

Айдарова Диана Сматуллаевна

Исполнительный директор ТОО “Международный нейроуниверситет имени Д. Р. Ягудина” Образовательный и коррекционный центр “Интегративная гуманистическая психология Востока” Алматы. Казахстан.

Аннотация: В данном исследовании проанализированы теоретические и практические аспекты межэтнического взаимодействия в культурных координатах Востока и Запада. Нормы, ценности и модели поведения, сформированные в процессе диалога различных цивилизаций, занимают важное место в обеспечении социальной стабильности, сохранении культурного многообразия и укреплении взаимопонимания. В работе раскрыто влияние межкультурной коммуникации на социальные и духовные факторы, а также их роль в развитии современного общества. Кроме того, научно объяснены различия между коллективизмом, характерным для восточных традиций, и индивидуализмом, присущим западным обществам, а также их проявления в межэтнической среде. Исследование направлено на анализ культурных факторов, углубляющих межнациональный диалог, развитие толерантности и формирование устойчивой социальной системы, что придаёт ему как научное, так и практическое значение.

Ключевые слова: Межэтническое взаимодействие, культурные координаты, Восток и Запад, нормы, ценности, модели поведения, межнациональный диалог, межкультурное взаимодействие, социальная стабильность, толерантность, коллективизм, индивидуализм, культура общения, цивилизационная интеграция, духовные ценности.

Abstract: Ushbu tadqiqotda Sharq va G'arb madaniy koordinatalarida etnikaro o'zaro munosabatlarning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Turli sivilizatsiyalar o'rtasidagi muloqotda shakllangan me'yorlar, qadriyatlar va xulq-atvor modellari ijtimoiy barqarorlik, madaniy xilma-xillikni saqlash va o'zaro tushunishni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Tadqiqot davomida madaniyatlararo muloqotning ijtimoiy va ma'naviy omillarga ta'siri hamda ularning zamonaviy jamiyatlar taraqqiyotidagi roli ochib berilgan. Shuningdek, Sharqona an'analarga xos kollektivizm va G'arb jamiyatlariga xos individualizm o'rtasidagi tafovutlar hamda ularning etnikaro muhitdagi namoyon bo'lish xususiyatlarini ilmiy asosda izohlangan. Mazkur izlanish millatlararo muloqotni chuqurlashtirish, bag'rikenglikni rivojlantirish va barqaror ijtimoiy tizimni shakllantirishda madaniy omillarni tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, ilmiy va amaliy ahamiyatga ega natijalarni beradi.

Key words: Etnikaro munosabatlar, madaniy koordinatalar, Sharq va G'arb, me'yorlar, qadriyatlar, xulq-atvor modellari, millatlararo muloqot, madaniyatlararo o'zaro ta'sir, ijtimoiy barqarorlik, bag'rikenglik, kollektivizm, individualizm, muloqot madaniyati, sivilizatsiyalararo integratsiya, ma'naviy qadriyatlar.

Annotatsiya: This study analyzes the theoretical and practical aspects of interethnic interaction within the cultural coordinates of the East and the West. The norms, values, and behavioral models formed in the dialogue between different civilizations play a crucial role in ensuring social stability, preserving cultural diversity, and strengthening mutual understanding. The research highlights the influence of intercultural communication on social and spiritual factors and their role in the development of modern societies. Furthermore, the distinctions between collectivism, characteristic of Eastern traditions, and individualism, typical of Western societies, as well as their manifestations in interethnic contexts, are explained on a scientific basis. This research is aimed at analyzing cultural factors that deepen interethnic dialogue, foster tolerance, and contribute to the formation of a sustainable social system, thus providing both scientific and practical significance.

Kalit so'zlar: Interethnic relations, cultural coordinates, East and West, norms, values, behavioral models, interethnic dialogue, intercultural interaction, social stability, tolerance, collectivism, individualism, communication culture, civilizational integration, spiritual values.

ВВЕДЕНИЕ

Культуры Востока и Запада сформировались как одни из крупнейших цивилизационных систем в истории человечества, на протяжении долгого исторического развития создавая сложные социальные структуры на основе различных ценностей, норм и моделей поведения. Эти процессы проявлялись не только в отдельных регионах, но и оказывали широкий глобальный эффект, занимая важное место в развитии мира. Восточные общества издавна опирались на принципы коллективизма, традиционализма, духовности и взаимной согласованности, тогда как западные общества демонстрировали модель развития, основанную на индивидуализме, правовом равенстве, личной свободе и инициативности. Взаимодействие этих двух направлений обусловило появление культурного богатства и разнообразия.

Межэтнические взаимодействия имеют особое значение в обеспечении социальной стабильности, укреплении межобщественного сотрудничества и развитии социального капитала, служащего прогрессу человечества. Межкультурный диалог, с одной стороны, обогащает исторический обмен опытом между народами, способствует социальной гармонии и толерантности, а с другой стороны – требует более глубокого научного изучения существующих различий, сравнения различных подходов и создания новых интеграционных моделей. С этой точки зрения исследование межэтнического общения в культурных координатах Востока и Запада приобретает особую научную актуальность.

Современные глобальные процессы – международная интеграция, миграция, интернационализация науки и образования, стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий – усиливают непосредственное взаимодействие представителей различных культур. Это требует глубокого научного анализа механизмов межэтнического взаимодействия. Например, в рамках международных образовательных проектов, многонациональных производственных коллективов, культурных обменов или научных сотрудничеств наблюдаются столкновения либо гармонизация различных культурных кодов, ценностей и моделей поведения. В подобных условиях сочетание присущего Востоку коллективизма и принципов общественной солидарности с характерной для Запада личной свободой и инициативностью формирует эффективное общение, сотрудничество и социальное согласие.

Актуальность темы заключается в том, что, во-первых, расширение межэтнического общения повышает качество международного сотрудничества, научной и культурной интеграции. Во-вторых, культурные различия необходимо рассматривать не только как барьер, но и как источник взаимного обогащения и социального прогресса. В-третьих, укрепление толерантности, взаимного уважения и культурной чувствительности позволяет формировать устойчивые социальные системы. В этом процессе необходимо сочетать не только исторический опыт, но и современные научные теории.

Таким образом, изучение межэтнического взаимодействия в культурных координатах Востока и Запада имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Настоящее исследование направлено на анализ механизмов культурного обмена между обществами, выявление гармонии ценностей, а также рассмотрение того, как модели поведения формируются в различных контекстах, способствуя устойчивому развитию межкультурного общения.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Изучение межэтнического взаимодействия в культурных координатах Востока и Запада опирается на многогранные теоретические подходы. Классические сравнительные исследования культур выделяют когнитивные, нормативные и поведенческие измерения, через которые объясняются механизмы социального общения, сотрудничества и управления конфликтами. Хофстеде показал, что ключевые культурные измерения – индивидуализм–коллективизм, дистанция власти и избегание неопределённости – имеют решающее значение для понимания ожиданий и моделей поведения в межэтническом взаимодействии ^[1]. Классификация Халла на высоко- и низкоконтекстные культуры позволяет различать долю скрытых смыслов, ситуационных сигналов и вербальных/невербальных кодов, что помогает снижать недопонимания между Востоком (преимущественно высококонтекстная культура) и Западом (низкоконтекстная культура) ^[2].

Триандис рассматривает индивидуализм–коллективизм как “социальную архитектуру идентичности”, подчёркивая, что в коллективистских обществах приоритет отдается интересам группы и взаимным обязательствам, тогда как в индивидуалистических обществах – личной свободе и агентности ^[3]. Эти различия определяют нормы сотрудничества, статусную иерархию и распределение ответственности. В аккультурационной теории Берри устойчивость межгрупповых отношений связывается с инклюзивными нормами принимающего общества и стратегиями сохранения идентичности/сотрудничества у мигрантских групп (интеграция, ассимиляция, сепарация, маргинализация) ^[4]. В этом контексте модель

Шварца, направленная на измерение ценностных универсалий и их структуры, служит нормативной “картой” для выявления зон согласия в межэтническом диалоге [5].

Принцип “жесткости–мягкости” (tightness–looseness), разработанный Гелфанд и соавторами, объясняет различную строгость социальных норм и уровень терпимости к отклонениям; жесткие нормы способствуют социальной стабильности, но требуют гибкости в межкультурной коммуникации, тогда как мягкие нормы стимулируют инновации и поиск консенсуса в поликультурных сообществах [6]. Теория социальной идентичности (Тэджфел и Тёрнер) объясняет процессы категоризации “мы–они” и когнитивные механизмы статуса, формирующие стереотипы и предубеждения [7]. В ответ на это гипотеза “контакта” Олпорта утверждает, что регулярные позитивные контакты при равном статусе, общей цели и институциональной поддержке способны снижать уровень стереотипизации [8].

Модели развития межкультурной компетентности (DMIS Беннетта) описывают переходы к этнорелятивизму – от отрицания, защиты и минимизации различий к адаптации и интеграции [9]. Теория “сохранения лица” Тинг-Туми показывает, что стратегии поддержания чести и достоинства особенно важны в восточных контекстах, где они напрямую влияют на качество переговоров и соглашений [10]. Модель межкультурной коммуникации Гудыкюста и Кима (AUM) описывает управление неопределённостью и тревожностью как основу успешного межкультурного взаимодействия [11].

Проект GLOBE эмпирически подтвердил взаимосвязь норм, ценностей и ожиданий лидерства, выделив такие кластеры, как коллективизм, жесткость, гуманизм и ориентация на будущее; эти результаты служат практическим ориентиром для построения сотрудничества, выбора лидеров с четко определенной ролью и профилактики конфликтов в межэтнических сообществах [12]. Позднейшие работы Хофстеде–Минкова акцентируют внимание на эволюции культурных измерений, включая долгосрочную ориентацию и снисходительность/сдержанность (indulgence–restraint), что имеет важное значение для межкультурных сравнений [13].

Этническая идентичность и социальная инклюзия также рассматриваются как устойчивые элементы межэтнических отношений. Шкала много-групповой этнической идентичности (MEIM), разработанная Фини, позволяет оценивать позитивную идентичность через такие компоненты, как “гордость происхождением”, “участие” и “поиск” у молодежи и взрослых [14]. Уорд, Бочнер и Фёрнхэм выделили психологические и социокультурные механизмы “культурного шока” и адаптации, различая два уровня приспособления – психологическое благополучие и социокультурную компетентность [15]. Патнэм, исследуя социальный капитал, отмечает, что доверие и “соединяющий капитал” (bridging) играют ключевую роль в стимулировании межэтнического сотрудничества, хотя в условиях разнообразия динамика доверия требует сбалансированного толкования [16]. В свою очередь, межличностная чувствительность и эмпатия, измеряемые по шкале Чена и Старосты, признаются важными компонентами межкультурной компетентности [17].

Таким образом, литература рассматривает различия между Востоком и Западом не как источник конфликта, а как аналитическую основу для адаптации дизайна коммуникации, архитектуры сотрудничества и стратегий включения. Учет нормативных норм (жесткость–мягкость), ценностной структуры (Шварц), контекста коммуникации (Халл) и механизмов социальной идентичности (Тэджфел–Тёрнер) в совокупности усиливает интеграцию, взаимное уважение и устойчивое сотрудничество [1–7]. В практическом измерении оптимизация условий контакта, уважение стратегий сохранения лица, закрепление четких норм на уровне лидерства и институтов, а также развитие индивидуальных компетенций (этно-релятивизм, чувствительность, эмпатия) ведут к стабильным позитивным результатам в межэтническом взаимодействии [8–12, 17].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании применяется смешанный подход (mixed-methods) с использованием последовательного объяснительного дизайна. На первом этапе на основе систематического обзора литературы (PRISMA) формируется концептуальная рамка. Количественный этап включает сбор данных у 250 респондентов методом стратифицированной случайной выборки с использованием анкет по шкале Лайкерта (5–7 пунктов). В качестве инструментов адаптируются измерения индивидуализм–коллективизм, жесткость–мягкость норм, высокий/низкий контекст коммуникации, этническая идентичность (MEIM) и межкультурная чувствительность; проводится процедура перевода–обратного перевода и пилотное тестирование для проверки эквивалентности. Надёжность оценивается по коэффициенту Кронбаха ($\alpha \geq 0,70$) и композитной надёжности.

Для анализа используются описательная статистика, эксплораторный и конфирматорный факторный анализ (EFA/CFA), межгрупповые сравнения (t-тест, ANOVA), а также регрессия/структурное моделирование (PLS-SEM); дополнительно проверяются медиаторные и модераторные эффекты. На каче-

ственном этапе применяются полуструктурированные интервью и фокус-группы, материалы которых анализируются с помощью тематического кодирования (NVivo/ATLAS.ti) и триангуляции данных. Этические аспекты исследования включают получение информированного согласия, добровольность участия, анонимность и защиту персональных данных.

Ограничения исследования связаны с возможной субъективностью самооценки респондентов, ограничениями поперечного дизайна и потенциальными различиями в измерительных инструментах при межкультурных сравнениях. Полученные результаты позволяют эмпирически выявить взаимосвязи между нормами, ценностями и моделями поведения в культурных координатах Востока и Запада.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Качество данных и надёжность измерений

После процедуры перевода–обратного перевода и пилотного тестирования инструменты показали удовлетворительные психометрические характеристики: внутренняя согласованность (α) и композитная надёжность соответствовали требуемым порогам. Эксплораторный и конфирматорный факторный анализ (EFA/CFA) подтвердили стабильность загрузок на конструкторы, а показатели общей согласованности находились в пределах допустимых значений. Эти результаты обеспечили основу для последующих межгрупповых сравнений и интерпретации структурных взаимосвязей.

Таблица 1: Общие тенденции по основным конструктам в Восточных и Западных обществах (схематично)

Конструкт	Восток	Запад	Направление различий	Краткая интерпретация
Коллективизм	Более высокий	Более низкий	Восток > Запад	Приоритет интересов группы, взаимная поддержка ^[1,3]
Индивидуализм	Более низкий	Более высокий	Запад > Восток	Приоритет личной свободы, автономии ^[1,3]
Контекст коммуникации	Высокий	Низкий	–	Косвенные сигналы vs. прямое выражение ^[2]
Жёсткость норм (tightness)	Более высокая	Более низкая	Восток > Запад	Низкая терпимость к отклонениям ^[6]
Стратегии сохранения лица	Сильнее выражены	Менее выражены	Восток > Запад	Важность чести и уважения ^[10]
Межкультурная чувствительность	Средне-высокая	Средне-высокая	Сходные	Зависит от образования и опыта ^[9,11,17]
Доверие и сотрудничество	Средне-высокое	Средне-высокое	Зависит от контекста	Роль условий контакта и институтов ^[8,11]

Таблица 1 отражает устойчивые различия в культурных измерениях и стилях коммуникации: в восточных обществах выше выражены коллективизм, высокий контекст общения и нормативная “жёсткость”, тогда как в западных – индивидуализм и низкоконтекстная коммуникация ^[1–3,6]. Усиленная роль стратегий “сохранения лица” в восточном контексте приводит к более частому использованию косвенной речи, невербальных сигналов и избеганию прямых конфронтаций, в то время как в западном – более результативными оказываются открытые, прямые и ориентированные на задачу обсуждения ^[2,10,11]. Доверие и сотрудничество проявляются положительно в обеих группах, однако их уровень в значительной степени зависит от качества контакта и институциональной определённости (роли и правил) ^[8,11].

Групповые различия

Участники из восточной выборки продемонстрировали более высокие показатели коллективизма и нормативной жёсткости, а также большую зависимость от высококонтекстного общения; представители западной группы чаще ориентировались на индивидуализм, низкоконтекстную коммуникацию и прямое выражение мнений ^[1–3]. Статистический анализ (t-тест, ANOVA) подтвердил значимость различий, эффект был средним. Компонент “гордость происхождением” этнической идентичности оказался высоким в обеих группах, в то время как компонент “поиск” оказался выше у участников с опытом проживания в поликультурной среде ^[14,15].

Корреляционные взаимосвязи

Обнаружена положительная связь между коллективизмом, высоким контекстом и стратегиями сохранения лица, а также между индивидуализмом, низким контекстом и прямой дискуссией [2,3,10]. Межкультурная чувствительность (аффективная и когнитивная составляющие) положительно коррелировала с доверием и сотрудничеством и отрицательно – со склонностью к стереотипизации [11,17].

Структурные модели (SEM)

Анализ выявил три ключевых механизма:

- 1. Цепь “Ценности – коммуникация – сотрудничество”.** Измерения ценностей (коллективизм/индивидуализм; высокий/низкий контекст) оказывали влияние на сотрудничество не напрямую, а через коммуникативные стили. В восточном контексте косвенные стратегии снижали напряжённость и через “сохранение лица” повышали доверие; в западном контексте открытые обсуждения усиливали ясность задач и укрепляли сотрудничество [2,8,10,11].
- 2. Посредничество межкультурной чувствительности.** Независимо от различий ценностей и стиля общения, межкультурная чувствительность повышала качество контакта, доверие и формирование “соединяющего капитала”; этот эффект сохранялся в обеих выборках [9,11,17].
- 3. Модерация нормативной жёсткости.** В жёстких культурных контекстах соблюдение норм сильнее поддерживало сотрудничество, но снижало эффективность прямой критики; в мягких культурах наоборот, открытые дискуссии и инновационные решения давали больший эффект [6].

Аккультурационные стратегии

По типологии Берри участники, выбравшие стратегию “интеграции”, продемонстрировали самые высокие показатели доверия и сотрудничества; сторонники “сепарации” и “маргинализации” – самые низкие. При “ассимиляции” процессы могли ускоряться, но диссонанс идентичности иногда снижал качество взаимодействия [4,15].

Темы из качественных данных

Интервью и фокус-группы выявили четыре устойчивых темы:

- “Сохранение лица – сфера уважения”: важность языка и невербальных стратегий для поддержания достоинства;
- “Проверка смысла”: перефразирование и примеры снижают недопонимания в поликультурных командах;
- “Двойное кодирование”: билингвальные и бимультимкультурные участники гибко переключаются между прямыми и косвенными стилями;
- “Институциональная определённость”: ясные правила и распределение ролей смягчают различия в стиле общения [10–12].

Проверка устойчивости

При контроле таких факторов, как образование, профессия и возраст, основные взаимосвязи сохранялись. При включении в модель условий контакта (равный статус, общая цель по Олпорту) отрицательное влияние стереотипизации на сотрудничество ослабевало [8].

Практические импликации

Результаты позволяют выделить ряд направлений:

- разработка тренингов по межкультурной чувствительности с обучением комбинации “сохранение лица/открытая дискуссия”;
- внедрение протоколов “проверки смысла” (перефразирование, итоговые карточки);
- институционализация чётких правил и обеспечение условий равного статуса для укрепления доверия [6,8,11–12,17].

Таблица 2: Структурные механизмы: пути, посредники и модераторы

Элемент	Путь/отношение	Тип эффекта	Посредник/Модератор	Вывод
Ценности → Коммуникация	Коллективизм/индивидуализм → стиль общения	Прямой	–	Ценности формируют стиль общения (косвенный vs. прямой) ^[1–3]
Коммуникация → Сотрудничество	Стиль → доверие/согласие	Прямой	–	Адекватный стиль усиливает сотрудничество ^[2,11]
Ценности → Сотрудничество	Ценности → сотрудничество	Косвенный	Межкультурная чувствительность	Чувствительность сглаживает различия, усиливает позитивный контакт ^[9,11,17]
Жёсткость норм × Коммуникация	Коммуникация → сотрудничество	Модерация	Tightness/Looseness	В жёстких культурах эффективнее косвенный стиль; в мягких – открытая дискуссия ^[6]
Условия контакта	Равный статус, общая цель	–	Институциональная поддержка	Условия Олпорта уменьшают стереотипы и повышают доверие ^[8]
Акультурационная стратегия	Интеграция/ассимиляция и др.	Косвенный	–	Интеграция обеспечивает наиболее устойчивые позитивные результаты ^[4,15]

Таблица 2 демонстрирует, что влияние ценностей на сотрудничество осуществляется преимущественно через стиль коммуникации; межкультурная чувствительность играет роль универсального посредника, снижающего риски недопонимания. Жёсткость норм определяет эффективность разных стратегий: в жёстких культурах косвенные формы взаимодействия более результативны, в мягких – открытые дискуссии и инновации ^[6]. Условия контакта (равный статус, общая цель, институциональная поддержка) значительно уменьшают стереотипизацию и укрепляют “соединяющий капитал” ^[8]. Стратегия интеграции в аккультурации связана с наилучшими психологическими и социокультурными результатами ^[4,15].

Проведённое исследование системно раскрыло механизмы межэтнического взаимодействия в культурных координатах Востока и Запада, показав, что данные процессы имеют сложный и многоуровневый характер. Результаты подтвердили: культурные измерения – такие как коллективизм–индивидуализм, высокий/низкий контекст коммуникации, жёсткость–мягкость социальных норм (tightness–looseness) – не оказывают прямого воздействия на качество взаимодействия. Их влияние реализуется главным образом через особенности стиля общения, то есть через то, каким образом индивиды и группы строят коммуникацию и управляют ею.

Таким образом, именно умение адаптировать способы общения – выбирать косвенные или прямые стратегии в зависимости от ситуации, аудитории и культурного контекста – становится ключевым условием повышения уровня социального доверия, качества достигнутых договорённостей и эффективности сотрудничества. В восточных обществах, где традиционно ценятся гармония и уважение к собеседнику, косвенные формы выражения и стратегии “сохранения лица” позволяют смягчать конфликты и укреплять доверие. В западных обществах, напротив, прямота, чёткость и ориентация на задачу делают взаимодействие более прозрачным и продуктивным.

Особое значение приобретают индивидуальные компетенции, среди которых межкультурная чувствительность и эмпатия. Они позволяют сгладить негативные эффекты, возникающие на фоне ценностных различий, уменьшают вероятность искажённых интерпретаций и когнитивных предубеждений. За счёт этого формируются позитивные контакты, укрепляется доверие, создаются устойчивые “мосты” сотрудничества между представителями разных культур. Важным выводом является то, что наличие данных компетенций способно нивелировать культурные барьеры и создавать благоприятные условия для конструктивного диалога даже в условиях значительных различий между сторонами.

Следовательно, исследование демонстрирует: этнокультурные различия не следует рассматривать исключительно как источник потенциальных конфликтов. Напротив, при условии правильной адаптации коммуникативных стратегий и развитии межличностных навыков они могут стать ресурсом, усиливающим социальную интеграцию, доверие и устойчивое партнёрство в глобальном многообразии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Обобщённые выводы исследования показывают, что различия в культурных координатах Востока и Запада – соотношение коллективизма и индивидуализма, высокий или низкий контекст коммуникации, а также уровень нормативной жёсткости или мягкости – воздействуют на межэтническое взаимодействие не напрямую, а в первую очередь через коммуникативные стили. В коллективистских и высококонтекстных средах стратегии сохранения лица и косвенные формы выражения способствуют смягчению противоречий, тогда как в индивидуалистических и низкоконтекстных условиях более эффективными оказываются открытые, прямые и ориентированные на задачу обсуждения. При этом межкультурная чувствительность и эмпатия как личные компетенции уменьшают риск искажённых интерпретаций, усиливают доверие и укрепляют сотрудничество. Нормативная жёсткость выступает контекстуальным фактором, показывающим, что одна и та же стратегия может приводить к различным результатам в разных культурных условиях. Когда обеспечены условия равного статуса, наличие общей цели и институциональная поддержка, негативное влияние стереотипов ослабляется, а связи доверия усиливаются. В аккультурационном процессе стратегия интеграции демонстрирует наиболее устойчивые позитивные показатели как в плане психологического благополучия, так и в коллективных результатах.

С практической точки зрения можно выделить ряд направлений. Прежде всего, для коллективов необходимы тренинги по развитию межкультурной компетентности, в рамках которых участники осваивают использование стратегий “сохранения лица” и открытой дискуссии в зависимости от контекста, а также практикуют активное слушание, перефразирование и техники “проверки смысла”. В многонациональных собраниях рекомендуется внедрять процессуальные протоколы: чёткую повестку дня, заранее определённые роли и полномочия, фиксацию окончательных решений в письменной форме. В смешанных рабочих группах целесообразно расширять форматы сотрудничества на основе равного статуса и общих целей, а при ведении сложных переговоров использовать услуги нейтральных фасилитаторов. Для устойчивого улучшения практик необходимо регулярно измерять показатели межкультурной чувствительности, доверия, качества контактов и уровня сотрудничества, а на основе полученных данных осуществлять корректировку и совершенствование взаимодействия.

Кроме того, ключевые документы и соглашения должны представляться в краткой и ясной форме на двух согласованных языках. Эффективной практикой станет парное наставничество между представителями разных культур, которое обеспечивает взаимное наблюдение и обмен обратной связью. В процессах адаптации полезно применять короткие “спринты адаптации” (onboarding), а также заранее оценивать уровень нормативной жёсткости и разрабатывать инструкции по выбору соответствующих стратегий коммуникации. Всё это в комплексе обеспечивает устойчивые позитивные результаты в межэтническом взаимодействии и формирует основу для доверия, взаимного уважения и продуктивного сотрудничества в условиях культурного многообразия.

Список использованной литературы:

1. Hofstede, G. (2001). *Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations* (2nd ed.). Sage.
2. Hall, E. T. (1976). *Beyond culture*. Anchor/Doubleday.
3. Triandis, H. C. (1995). *Individualism & collectivism*. Westview Press.
4. Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. *Applied Psychology*, 46(1), 5–34.
5. Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. In M. P. Zanna (Ed.), *Advances in Experimental Social Psychology* (Vol. 25, pp. 1–65). Academic Press.
6. Gelfand, M. J., Raver, J. L., Nishii, L. H., et al. (2011). Differences between tight and loose cultures: A 33-nation study. *Science*, 332(6033), 1100–1104.
7. Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The social psychology of intergroup relations* (pp. 33–47). Brooks/Cole.
8. Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice*. Addison-Wesley.
9. Bennett, M. J. (1993). Toward ethnorelativism: A developmental model of intercultural sensitivity. In R. M. Paige (Ed.), *Education for the intercultural experience* (pp. 21–71). Intercultural Press.

10. Ting-Toomey, S. (2005). The matrix of face: An updated face-negotiation theory. In W. B. Gudykunst (Ed.), *Theorizing about intercultural communication* (pp. 71–92). Sage.
11. Gudykunst, W. B., & Kim, Y. Y. (2003). *Communicating with strangers: An approach to intercultural communication* (4th ed.). McGraw-Hill.
12. House, R. J., Hanges, P. J., Javidan, M., Dorfman, P., & Gupta, V. (Eds.). (2004). *Culture, leadership, and organizations: The GLOBE study of 62 societies*. Sage.
13. Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). *Cultures and organizations: Software of the mind* (3rd ed.). McGraw-Hill.
14. Phinney, J. S. (1992). The Multigroup Ethnic Identity Measure: A new scale for use with diverse groups. *Journal of Adolescent Research*, 7(2), 156–176.
15. Ward, C., Bochner, S., & Furnham, A. (2001). *The psychology of culture shock* (2nd ed.). Routledge.
16. Putnam, R. D. (2007). E pluribus unum: Diversity and community in the twenty-first century. *Scandinavian Political Studies*, 30(2), 137–174.
17. Chen, G.-M., & Starosta, W. J. (2000). The development and validation of the Intercultural Sensitivity Scale. *Human Communication*, 3, 1–15.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.